

№2

2023 | АПРЕЛЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -2

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 2-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Филология фанлари

КАРИМОВА Юлдуз Бахтиёрвна

Фаргона давлат университети

мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7816998>

“ЛИСОН УТ-ТАЙР” ДОСТОНИДАГИ БАДИЙ ТАСВИР ВОСИТАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада “Лисон ут-тайр” достонининг вазн хусусиятлари ва ритмик муносабати ўрганилиб, бахрларига хос урғу ҳамда хикоятлар мазмунини очишдаги ўрнига тўхталиб ўтилди. Достоннинг оҳанг хусусиятларини ўрганишда ритмик урғунинг аҳамиятига этибор қаратилди. Достондаги бадий санъатларга мумтоз илмига доир тасниф (лафзий, маъновий ва муштарак санъатлар) асосида ёндашилди. Байтлар таркибидаги қўлланилган қофия турлари ўрганилди, ўзак таркибига кўра фаркланувчи қофия турлари ва тузилишига кўра фаркланувчи қофия турларининг “Лисон ут-тайр” достонидаги ўрнига аҳамият қаратилди.

Калит сўзлар: поэтика, тафаккур, образ, адабий тур, оқим, услуб, метод, объектив воқелик, бадий тафаккур, илмий тафаккур, давр тенденцияси.

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ЭПОСЕ «ЛИСОН УТ-ТАЙР»

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследована взаимосвязь между весовыми характеристиками и ритмическими вариациями эпоса «Лисон ут-тире», а также рассмотрена его роль в раскрытии содержания рассказов. Важность ритмического акцента акцентировалась на изучении мелодических особенностей эпоса. К художественным искусствам в эпосе подходили на основе классификации классической науки (буквальные, духовные и обычные искусства). Изучены типы рифм, используемые в строфах, выделены типы рифм, различающиеся по содержанию основы, и место типов рифм, различающихся по структуре, в эпосе «Лисон ут-тире».

Ключевые слова: поэтика, мысль, образ, литературный тип, направление, стиль, метод, объективная реальность, художественное мышление, научное мышление, течение времени.

MEDIA OF ARTISTIC IMAGERY IN THE EPIC "LISON UT-THAIR"

ANNOTATION

In this article, the relationship between weight characteristics and rhythmic variations of the epic "Lison ut-tyre" was studied, and its role in revealing the content of stories was discussed. The importance of rhythmic emphasis was focused on the study of the melodic features of the epic. The artistic arts in the epic were approached based on the classification of classical science (literal, spiritual and common arts). The types of rhymes used in the stanzas were studied, the types of rhymes that differ according to the content of the stem and the place of the types of rhymes that differ according to the structure in the epic "Lison ut-tyre" were emphasized.

Key words: poetics, thought, image, literary genre, stream, method, method, objective reality, artistic thinking, scientific thinking, trend of the time.

Мумтоз адабий асарларда рамз ва мажоз билан сўзлаш анъана эди. Мажоз – мумтоз адабиётшуносликда сўзни ўз маъносида эмас, бошқа маънода қўллашдир. Абдурауф Фитрат айтганидек, “Мажоз-бир сўзни ўз маъносидан бошқа бир маъно учун ишлатмагидир. Шул шарт биланким, бу икки маъно орасида ўхшатишдан бошқа бир турли яқинлик, байланиш бўлсун” [1, Б.56].

“Лисон ут-тайр” достонида адабиётшунос Абдурауф Фитрат айтган истиора, асосан, қушларнинг мажозий характерида намоён бўлади. Масалан: Бургут пахлавон, аммо бесабр, Товус ўзига бино қўйган зот, Қумри ўз заифлиги ва ожизлигидан қийин йўлга чиқишни истамайди. Айни шу қушларга вафо ва садоқат каби инсоний хусусиятларнинг сингдирилишида ҳам юқорида келтирилган мажознинг хизмати катта.

Шоир бадиятига хос хусусиятни А.Рустамов ҳам таъкидлайди. “Навоийнинг ўхшатиш бобидаги етуклигини кўрсатувчи бир неча хусусият бор... Навоийнинг ўхшатишларидаги ўхшамиш фақат шаклга эмас, кўп ҳолатда вазифага асосланган. Мана шу хусусият Навоийга жуда кўплаб ҳеч кимнинг хаёлига келмаган ва келмайдиган ўхшатишларни вужудга келтиришга сабаб бўлган” [2, Б.67].

Достондаги “Барча авқотим ўтуб андуҳ ила, Мотам аҳлидек фиғону вуҳ ила,” – байтида барча вақтларим андуҳ билан ўтдики, худди мотам аҳлининг ох-воҳ чекишидек ҳолатда эди деган мазмун келиб чиқади. Шоирнинг поэтик маҳорати шундаки, ўхшамишлар вазифисининг чуқурлиги билан ўхшатишнинг маъносини изоҳлапти.

Навоий ўз байтларида бадий санъатлардан ўзаро уйғунликда моҳирона фойдаланади. Масалан, “Ганж умидига фиғонлар кўргузиб, Лек ул уммид ила ўзни бузиб,” мисраларида “умид”, сўзида орзу-истак маъноси, “уммид” сўзида эса бу истакнинг муҳимлиги қайта таъкидланади ва маъно кучайтирилади.

Шоир шеърнинг композицион мукаммалиги устида ижодий иш олиб бораркан, аввало байтларнинг семантик-стилистик структураси ва улардаги эмоционал таъсир йўсинига алоҳида эътибор беради. Композицияни ташкил этувчи поэтик усуллар ва бадий тасвир воситалари Навоий қаламига хос бўлган кўринишлари билан янада бойийди. Ҳар қандай поэтик фигуралар сўз орқали юзага чиқади. Бадий адабиётда сўз ва гаплар образ, манзара яратишнинг ўзига хос либоси, материалидир. Ижодкорнинг қалами сеҳри остида сўзлар ҳаётдаги нарса ва ҳодисаларни инсон онгида аниқ тиклайдиган, гавдалантирадиган воситадир. Достонда иккинчи кичик сюжет линиясини ташкил этган ва асар композициясини бойитган ҳикоятлар муаллифнинг поэтик маҳоратини ва новаторлигини янада равшанроқ очиб берган. Худхуд Тўтига ўз фикрини далиллаш учун ҳикоят келтиради. Унда айтилишича, бутун вужуди ярамас нафсига қарам бўлган бир ғофил киши бозор томон қадам қўйди. У ҳийла билан эгнига Хизрникига ўхшаш яшил чакмон ташлаб олган бўлиб, ўз нафсини ана шу яшил ранг билан хурсанд қилиб юрарди. Ўзини гадога солиб бозордан нафсини қондириш учун каромат эгасиман дея егулик овқат ва бирон-бир танга ундириб олар эди. Шу пайт ногаҳон унинг олдида кўп манзилларни кезиб ўтган жаҳонгашта бир соҳибдил комил киши етиб келди. Ҳийлагар пир олдида ҳижолатда қолди. Пир унга қўлга киритган ўлжаларингни кўрсат деганда:

Бокса ул туфроғ эмас олтун эрур,
Тошлари лаълу дуру макнун эрур [3, Б.55].

Шунда пир ердан тош олиб, уни олтинга айлантиради. Бу ҳикоят тарбиявий хулосага бой. Муаллиф сўзларни маржон каби ягона тизимга солган. Олтун ва макнун сўзлари қофия, “эрур” сўзи эса радиф бўлиб келган. Бундан ташқари, халқ орасида “Тупроқ олсанг, олтин бўлсин” деган нақлга ишора бор. Демак, пир даражасига етган, комил инсон тупроқни ҳам олтинга айлантира оладиган даражада юксак поғонага кўтарилиши мумкин. Гап қурилиши ва қофия жойлашуви ҳикоятнинг бадий қувватини оширган ва шоир барча поэтик имкониятларидан унумли фойдаланган.

Бир уқувсиз боғбон бор эди. У боғбонлик санъатидан хабардор эмас эди. Дарахтларни, ҳосилни нобуд қиладиган боғбонни илон чақиб ўлдиради.

Боғ аро анборкашлиқ бирла хуш

Боғбон йўқким, дегил анборкаш.

Байт таркибида анборкашлиқ ва анборкаш (хас-хашак ташувчи, гўнг ташувчи, тўпловчи) сўзлари тақрир санъатини ҳосил қилиб мазмунни бойитиш билан бирга, хасларни тўплаб шу ишидан гўё ўзини боғбон ҳисоблаб кўнгли тўқ, аслида эса у боғбон эмас хашакчидир деган маъно кучайтирилади. Бироқ хуш ва анборкаш сўзларида қофия биргина товуш такроридангина вужудга келган ҳисобланади [4, Б.90].

Бу ҳикоят қисқа ва аниқ жумлаларга бойлиги билан ҳам ажралиб туради. Муаллиф бу ҳикоятда сўзлардан сиқик ҳолда фойдаланган, тежаган ва хулоса чиқариш учун ўқувчига кенгроқ имконият қолдирган. Қуйидаги ҳикоятда ҳам шоир характер моҳиятини очишга хизмат қилувчи калит сўзлардан унумли фойдаланади. Халқ орасида бир иш ёқмас, танбал киши бор эди. Одамлар унинг беғайратлигидан ҳайрон қолар эди. Шоир уни халқ ичида беғайрате бор эди “...элга беғайратлигидан ҳайрате” каби қофиядош ва ўзакдош сўзларни кетма-кет келтира олиши билан ўқувчида эстетик завқ уйғота олади. У одамлардан мушт, шапалоқ ёки тепки ер, бунинг эвазига улардан бир бурда нон ёки таом олиб, кун кўрарди. Кишилар уни қувиб юборса ҳам ҳеч қаерга кетмай, ўзининг ёмон қилиқларини тарк этмасди. Бу ҳикоятда “танбал”, “беғайрат” каби сўзлари синоним ҳолда келяпти. Яъни нутқда такрорга йўл қўйилмайди. Танбал ва беғайрат сўзларида услубий бўёқдорлик ва маънонинг ўсиб бориши кузатилади.

Бир улуснинг толеи паст қаллоб кишиси бор эди. У бир шаҳарга бориб, ўзига жавҳарий – қимматбаҳо тошларни ажратувчи деб от қўйиб олди. Ўзи эшакмунчоқни фирузадан ажрата олмасди. Нафсини қуюшқондан ташқари чиқарганча сохта гавҳарлар ясаб, ўзини гадоликдан халос этди. Бир бойга оддий шишани бўяб жуда қимматга сотади, аммо сири фош бўлгач, уни қийнаб ўлдирадilar. Бу ҳикоятда муаллифнинг сўз қўллаш маҳорати, толеи паст қаллоб, жавҳарий-қимматбаҳо, эшакмунчоқ, қуюшқон сўзларида кўринади. Қуйида келтирилган байтда биллур, лаъл, ёқут сўзлари бир уяга бирлашиб ташбеҳ санъатини ташкил қилляпти.

Ранги гуногун қилиб биллури соф,

Лаъл ила ёқут деб ойтиб газор.

Персонаж нутқини индивидуаллаштириш энг муҳим муаммолардан бири саналади. Бунда ёзувчи адабий тилнинг лексик, фонетик ва синтактик бойлигидан фойдаланишигина камлик қилади. Бунинг учун санъаткордан қаҳрамони яшаётган жойига хос тил хусусиятларини, шева ҳамда лаҳжа элементларини яхши билмоғи талаб этилади. Бадиий асарда халқ жонли сўзлашув нутқининг қўлланилиши тарбиявий, табиий эҳтиёж талабларига кўрагина эмас, балки бадиий характерологик вазифалар нуқтайи назаридан ҳам муҳимдир.

Эр кирар эр сонига ҳиммат била,

Эр эмас фахр айлағон зийнат била...

Эски ўзбек адабий тилида мавжуд бўлган ва халқ орасида кенг тарқалган мақоллардан бири “Йигит борки, етти пуштигача номи қолар, Йигит борки, етти кунда номи йўқолар” мазмунига мос ҳолда яратилган [6].

Юқоридаги байт ҳам эр кишининг мардлиги, жасурлиги ҳақида бўлиб, бу тарбиявий хусусияти билан ҳам бадиий характерологик вазифа бажаради.

Ҳар кишини қилди халқ бир иш учун,

Нўш учун бирнию, бирни ниш учун...

Халқ орасида кенг тарқалган: “Бу дунёга кимдир асал тотиш учун, кимдир эса ниш тотиш учун келади”, - деган нақл бугун ҳам истеъмолда. Достон мажозий характерда бўлгани учун асосан унда фразеологик бирликлардан шоир ижодий фойдаланган. Достондаги ҳар бир ҳикоя муаллифнинг поэтик тафаккуридаги янги ғояларни ифодалашга хизмат қилади. Яна шундай ҳикоятлардан бири бир тоғлик одам тоғдан айиқ тутиб олди ва уни кўп азият чекиб, қўлга ўргатди.

Илгари саёқ юрган айиқ эгасига ром бўлгунга қадар кунда икки марта ўлгунча таёқ ер эди. Очлик азоби ва еган беҳисоб таёғи ичи ва ташини эзиб ташлаган эди. Бу ҳикоятда саёқ юрган айиққа таъриф берилади. Унда оҳангдош “саёғ” ва “таёғ” сўзларида “а”, “ё”, “ғ” товушлари қўлланган ва оҳангдорликни таъминлаган. Поэтик нутқнинг оддий нутқдан афзаллиги оҳангдош сўз ва ҳарфларнинг кетма-кет келишида намоён бўлади.

Ром бўлгунча еб эрди ул саёғ –

Кунда икки қатла ўлгунча таёғ.

Бир золим подшоҳ бўлиб, у доимо маст-аласт юрар, ниҳоятда беҳаё, босқинчи ва қонхўр эди. Ҳаром нафси уни ҳар хил ёмон ишларга буюрар, у эса ҳеч бир бўйин товламай, уларни бекаму кўст бажарарди. Бир куни у айш жомидан нўш этаётиб, кўчадан ўтиб бораётган жанда кийган иккита дарवेशни кўради ва уларга савол беради. Дарवेशлар шундай жавоб берди:

Сен агарчи бир улусқа шоҳсен,

Тенгри йўлунда, вале гумроҳсен [4, Б.139].

Дарवेशлар билан бўлган суҳбатдан сўнг подшо тож-у тахтдан воз кечади.

Шоҳлиғ зарбафтидин юзланди ор,

Ташлаб они, жанда қилди ихтиёр.

Ҳар бир ҳикоятда муаллифнинг поэтик тафаккури ва бадиий нутқи, пейзаж ва руҳий ҳолати янги ифодалар билан акс этиб туради. Юқорида келтирилган байтларда шоир такрорга йўл қўймайди. Асосан қофияни мисра охирига олиб ўтади, натижада радифга нисбатан эҳтиёж камаяди.

Жаҳонни забт этган бир подшо бор эди. Унинг даргоҳида юзлаб султонлар бош эгиб турарди. Унинг ҳаммадан яшириб юрадиган бир гавҳари, кизи бор эди. Бу гўзал қиз бир кеча туш кўрди.

Сўнгра хижрондин бу янглиғ шиддатим,

Ҳайрат узра, ҳайрат узра, ҳайратим [4, Б.220].

Ушбу байтда такрор қўлланилган “ҳайрат узра” сўзлари маънони ва ҳиссий эмоционалликни оширишда муҳим поэтик вазифа бажарган.

Бир солик шоҳ олдидан ўтиб бормоқда эди. Шоҳ бу огоҳ кишига қараб: “Кел, ёнимда бир нафас ўтир, нимаики орзу қилсанг, муҳайё этай!” – дея илтимос қилди.

Солик унга шундай деди:

- Тангрини таниганимдан буён ундан бошқа ҳамма нарсага маънос кўз билан қарайман. Бу ўткинчи дунёда уни тилаб топишдан бошқа яна бир нарса борми ўзи? Агар керакли бирон нарса сўрасам, уни ҳам менга ҳақ беради. Бу соҳада мен сенга муҳтож эмасман!

Ҳазрат Навоий ҳам шу соликка ҳавас қилади. Ҳикоятдаги образларга ўзининг орзу-армонларини сингдириб юборган. Инсон психологиясини ўрганиш жуда нозик ва чегарасиз масаладир. Адабиёт ривожини ва унда баён этилаётган бадиий тафаккурнинг нечоғлик юксалганлигини кўрсатувчи энг муҳим чўққи ҳисобланган психологик таҳлил янги-янги марраларни забт этаверади. Қаҳрамоннинг руҳий оламини икир-чикирларигача бадиий тадқиқ этиш бадиий асар поэтикасининг асосий кўзгусига айланди. Ҳар бир ижодкор ўз давридан илгариллаши, мавжуд анъанавий қобикни ёриб чиқиши учун ўз қаҳрамонининг қалб иморатига чуқурроқ кириб бориши ва унинг сир-асрорларидан ўқувчини огоҳ этишга уринди. Мана шу интилиш жараёнида ҳар бир санъаткорда ўзига хос услуб ҳам шаклланди. Чинакам маҳоратли ижодкор ўз асарларининг сюжет ва композицион қурилиши жиҳатидангина бир-биридан фарқлашиб туришига эришиб қолмаслиги лозим. Гоявий мундарижаси ва баён қилиш манераси шоирлардан қаҳрамонларнинг руҳий ҳолатини тадқиқ этишда кўпроқ динамик принципни қўллашни талаб қилади.

Навоий шеърнинг самимий бўлиши, китобхон юрагига чуқур кириб бориши тарафдори. Шунинг учун шоир қалбидаги жўшқин туйғулар байтлар қатига сўзлар воситасида сингиб киради.

Лирик қахрамоннинг руҳий-эмоционал ҳолати, фикрлар тизими, бадиий тасвир воситалари ритмик жиҳатдан бир-бирига мутаносиблиги билан бирга муסיқавий ижросини ҳам назарда тутди. А.Ҳайитметов айтганидек, “Навойнинг фикрича, ҳар қандай лирик шеър маълум бир муסיқага тушадиган бўлиши керак”[5. 180]. “Лисон ут-тайр” достони лиро-эпик турга мансуб бўлгани билан асосий бадиий санъатлар ва қофиялар тизими юксак бадиий савия ва поэтик ифодалар билан берилгани учун ҳам янада аҳамиятлидир.

ИҚТИБОСЛАР

1. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. –Тошкент. Маънавият. 2006. В-56.
2. Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. Тошкент. Адабиёт ва санъат. 1979. Б-67.
3. Алишер Навоий. Лисонут-тайр. МАТ. 20 томлик –Тошкент: Ған. Т. 12.1996. Б-55-139-220.
4. Навоий асарлари луғати. Ўзбекистон. Ған нашриёти. 1-том. Тошкент – 1983. Б-90.
5. Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. Тошкент. Ған. 1961. Б-180.
6. <https://www.saviya.uz>. Халқ мақоллари. 27.06.2021

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-2

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-2

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz